

AKADEMIKONG PAGGANAP NG MGA MAG-AARAL NG OPEN HIGH SCHOOL PROGRAM SA PAMPUBLIKONG PAARALAN: ISANG ESTRATEHIYANG PLANO NG INTERBENSYON

DOI: 10.5281/zenodo.16153877

VIRGINIA D. CAYACAP

Mag-aaral, Graduate School of Education, University of the Visayas
ORCID: 0009-0003-9240-6429
virginia.cayacap@deped.gov.ph

MIRAFLO I. SALDUA, DALC-FILIPINO (Cand.)

Propesor, Graduate School of Education, University of the Visayas
ORCID: 0000-0002-9067-0184
saldumiraflo@gmail.com

ABSTRAK

Layunin ng pag-aaral na ito na matukoy ang ugnayan sa pagitan ng *demographic profile* at akademikong pagganap ng mga mag-aaral sa Grade 12 Open High School Program (OHSP) ng Babag National High School, Lapu-Lapu City para sa taong panuruan 2024–2025. Gumamit ang mananaliksik ng deskriptibong korelasyonal na disenyo na sinusuportahan ng kwalitatibong datos upang suriin ang kaugnayan ng mga demograpikong baryabol tulad ng edad, kasarian, katayuang sibil, at trabaho sa akademikong pagganap sa Ingles, Matematika, at Agham. Ipinakita ng resulta na karamihan sa mga kalahok ay kababaihan, may edad labinsiyam hanggang dalawampu't isa, walang asawa, at walang trabaho. Bagama't lahat ng mag-aaral ay pumasa, ang kanilang marka ay nasa katamtamang antas lamang. Gamit ang *chi-square test*, napatunayang walang makabuluhang ugnayan sa pagitan ng demographic profile at akademikong pagganap. Ipinapahiwatig nito na ang personal na katangian ng mga mag-aaral ay hindi sapat na batayan ng tagumpay sa pag-aaral. Sa halip, mas dapat bigyang-pansin ang mga pedagohikal at panlabas na salik gaya ng kalidad ng pagtuturo, suporta mula sa pamilya, at akses sa learning resources. Bilang tugon, iminungkahi ang programang pang-interbensyong "Tulong Aral: Isang Programang Pang-akademikong Suporta para sa mga Mag-aaral ng Open High School Program" na naglalayong palakasin ang kasanayan at kumpiyansa ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng *remedial classes*, *learning journals*, at interaktibong gawain. Ang pag-aaral na ito ay nagbibigay ng mahalagang ambag sa pagpapaunlad ng implementasyon ng OHSP at pagdisenyo ng mga programang nakatuon sa aktwal na pangangailangan ng mga mag-aaral tungo sa edukasyong inklusibo at dekalidad.

Susing Salita: *Open High School Program, Academic Performance, Demographic Profile, Interbensyong Pang-akademik*

PANIMULA

Isa sa mga kontemporaryong isyu na kinakaharap sa larangan ng edukasyon ay ang paglutas sa suliranin ng mga mag-aaral na nakakaranas ng iba't ibang mga hadlang at hamon sa kanilang pag-aaral. Ang mga ito ay ang kakulangan sa *learning materials* at mga pasilidad, suliraning pampinansyal, kawalan ng *resources* at *instructional barriers*. Nang dahil sa mga suliraning ito, nalilimitahan na ang mga oportunidad ng mga mag-aaral na matuto at mapaunlad ang kanilang kaalaman at kasanayan (Chan & Sidhu, 2015).

Sa kadahilanang ito, upang matugunan ang mga hadlang na naglilimita sa mga mag-aaral na matuto, nagsimulang magpatupad ang mga paaralan ng isang Open High School Program o mas kilala sa akronym na OHSP. Layunin nitong bigyan ang mga mag-aaral ng dekalidad na edukasyon sa kabila ng mga limitasyon na kanilang kinakaharap. Sa pamamagitan ng programang ito, magkakaroon sila ng oportunidad upang matugunan ang kanilang mga pang-akademikong pangangailangan nang hindi gaanong naapektuhan ang kanilang mga gastusin sa paaralan (Education, 2006) at nababawasan ang kanilang mga gastusin sa paaralan. Sa gayon, nabibigyan sila ng pagkakataon na makapagpokos sa kanilang pag-aaral nang hindi labis na nag-aalala sa pinansyal na aspeto. Bukod sa suliraning pinansyal, apektado rin ang kainlang akademikong pagganap dahil sa kakulangan ng oras sa pag-aaral dulot ng iba't ibang salik.

Ayon sa aking pangangalap ng impormasyon, malaki ang ang naging tulong ng programang OHSP sa mga mag-aaral ngunit hindi maikakailang kahit nandiyan na ang programa, marami pa rin ang mga hamon na kinakaharap hindi lang ng mga mag-aaral ganoon din ang mga guro, magulang at ang punongguro. Ang mga nabanggit ay higit na umaasa sa kalidad ng edukasyon para sa mga mag-aaral ng OHSP. Dagdag pa rito ang bilang ng araw ng pagpasok ng mga mag-aaral. May ilan ang hindi pa rin puspasang nakakapasok sa klase tuwing araw ng Sabado dahil sa iba't ibang kadahilan. Kung makakapasok man, ang ilan ay hindi buo ang atensyon sa klase sa loob

ng silid dahil sa mga nabanggit: may dala-dalang bata na kailangan bantayan, may buntis, at ang ilan ay pagod galing sa trabaho. Kaya hindi nila nagampanan nang maayos ang kanilang akademikong pagganap. Ito ang mga hamong higit bigyang pansin para sa pagpapatibay ng programang OHSP.

Ang pagpapatibay ng implementasyon nito ay isang hakbang sa pagpapahusay ng kalidad ng edukasyon. Natutugunan ng paaralan ang mga limitasyon na nakakaapekto sa pag-unlad ng mga mag-aaral at nabibigyang-daan ang mga mag-aaral na makamit ang kanilang lubos potensyal na mapaunlad ang sarili.

Samakatuwid, ang pag-aaral na ito ay naglalayong matukoy ang ugnayan sa pagitan ng *academic performance at demographic profile* ng mga mag-aaral ng *Grade 12 Open High School Program* sa Division ng Lapu-Lapu City sa A.Y. 2024-2025 bilang batayan para sa isang istratohiyang plano ng interbensyon.

Balangkas Teoretikal

Ang pag-aaral na ito ay nakaangkla sa teorya ni Walberg na Educational Productivity. Ang teoryang ito ay binuo ni Herbert J. Walberg noong 1992. Siya ay isang *educator* na naging *Researcher Emeritus* sa Pedagogy at Psychology sa Unibersidad ng Illinois. Ang teorya ng produktibidad sa edukasyon ni Walberg ay may pangunahing layunin na maipaliwanag at matukoy kung anong mga salik ang nakaimpluwensya sa akademikong pagganap ng mga mag-aaral. Ang pagkakaroon ng kamalayan sa mga salik at *variable* na ito ang magpapaliwanag kung bakit hindi naaabot ng isang mag-aaral ang kanilang buong potensiyal.

Nakabase din ang pag-aaral na ito sa *DO 12, s 2015 (Guidelines on the Early Language, Literacy, and Numeracy Program: Professional Development Component)*, at naaayon sa *President’s Ten Point Basic Education Agenda*, binanggit ang linyang “*every child should be a reader by Grade I,*” kaya pinaigtaing ng Departamento ng Edukasyon ang reading program sa pamamagitan ng implementasyon ng *Early Language, Literacy and Numeracy Program*. Ang programang ito ay nakakatulong upang mapaunlad ang *literacy* at *numeracy skills* at maging ang pag-uugali ng mga kabataang Pilipino lalong-lalo na sa pagpapayaman ng kanilang *reading and numeracy skills* mula kinder hanggang Grade 3 kasunod ng *Kto 12 Basic Education Curriculum* at upang magkaroon ng sustainable at cost-effective na sistema ng pag-unlad ng propesyonal para sa mga guro.

Nakuaton din ang pag-aaral na ito sa *Deped Order No.10, s. 2024 (Outlines the Policy Guidelines on the Implementation of the MATATAG Curriculum)*, na may layong mapaunlad ang mga mag-aaral para maging handa sa trabaho, maging responsableng

Figura 1
Iskematik Dayagram

mamamayan sa tulong ng komprehensibong pagtuturo na naglalayong mapaunlad ang mga mag-aaral sa lahat ng aspeto, na may diin sa pagiging inklusibo at mga kasanayan sa ika-21 siglo.

Nakakonekta din ito sa *Republic Act 10533* na kilala bilang *Enhanced Basic Education Act of 2013*, na isa ring makabuluhang batas na magbibigay ng reporma sa sistema ng edukasyon sa Pilipinas sa pamamagitan ng pagsulong ng *K to 12 program*. Nilalayan ng batas na ito na mapaunlad ang kalidad na edukasyon sa pamamagitan ng pagbibigay ng mas komprehensibo at holistik na paraan ng pagkatuto, paghahanda sa mga mag-aaral sa mataas na edukasyon at maging sa trabaho.

Bilang karagdagan, ginamit ko ring batayan ng pag-aaral na ito ang *DepEd Order No. 54, s. 2012 "Policy Guidelines on the Implementation of Alternative Delivery Modes (ADMs)*. Ito ay nagbibigay ng mga patnubay sa pagpapatupad ng mga *Alternative Delivery Mode (ADM)* upang matugunan ang mga problema sa *access* at kalidad ng edukasyon. Layunin nitong makapagbigay ng oportunidad sa mga mag-aaral na makatanggap ng edukasyon sa mga hindi tradisyonal na paraan tulad ng *Open High School Program*.

Ang pag-aaral na ito ay konektado sa teorya ni Walberg dahil nilalayan nitong matukoy at malaman ang iba't ibang salik gaya ng edad, kasarian, *civil status* at *employment status* na nakakaapekto sa pagganap ng mga mag-aaral upang makabuo ng isang plano para sa pagpapatupad ng isang istrategyang plano ng interbensyon na magpapaunlad sa *Open High School Program* na tutugon din sa kanilang mga pang-akademikong pangangailangan.

Ang teorya tungkol sa produktibidad ay nakatuon sa mga dahilan na nakakaapekto sa pag-aaral at produktibidad ng mga mag-aaral. Ayon sa kanya, mayroong siyam na salik na nakakaapekto sa produktibidad ng mga mag-aaral na tinatawag na "*Nine Factors of Productive Learning*" Ito ay ang kakayahan sa pag-unawa, motibasyon, pagsasanay at pagbabalik-aral sa natutunan, suporta ng pamilya, kakayahan ng mga guro, kapaligiran ng paaralan, pagtutulungan ng mga mag-aaral, paggamit nang wasto sa oras, at ang pagtatasa at pagsusuri ng kanilang pag-aaral.

Ayon kay Walberg, ang mga ito ay nakakaapekto sa pagiging produktibo ng mga mag-aaral na dapat pagtuunan ng pansin ng mga guro, magulang at higit sa lahat ng mga namamahala ng mga institusyong pang-edukasyon.

Paglalahad ng Suliranin

Ang pag-aaral na ito ay naglalayong matukoy ang ugnayan sa pagitan ng *academic performance* at *demographic profile* ng mga mag-aaral sa *Grade 12 Open High School Program* sa *Division ng Lapu-Lapu City sa A.Y. 2024-2025* bilang batayan para sa isang programang estratehikong pang-interbensyon.

Tinitiyak na matugunan ang layong sagutin ang mga sumusunod na tanong:

1. Ano ang *demographic profile* ng mga mag-aaral sa *Grade 12 Open High School Program* sa mga sumusunod na aspeto:
 - 1.1 Kasarian
 - 1.2 Edad at
 - 1.3 *Civil Status*
 - 1.4 *Employment Status*
2. Ano ang *academic performance* ng mga mag-aaral sa *Grade 12 Open High School Program* sa mga sumusunod na larangan ng pag-aaral:
 - 2.1 Ingles;
 - 2.2 Matematika; at
 - 2.3 Siyensiya
3. Mayroon bang malaking ugnayan sa pagitan ng *demographic profile* at ang *academic performance* ng mga mag-aaral *Grade 12 Open High School Program*?
4. Ano ang mga pangkaraniwang isyu at suliranin na kinakaharap ng mga mag-aaral sa *Grade 12 Open High School Program*?
5. Batay sa mga natuklasan, anong programang estratehikong pang-interbensyon ang maaaring idisenyo para mapaunlad ang *Open High School Program* sa *Babag National High School*?

Pahayag ng Nulang Hipotesis

Ho: Walang makabuluhang ugnayan sa pagitan ng *demographic profile* at *academic performance* ng mga mag-aaral sa *Grade 12 Open High School Program*.

Mga Kaugnay na Literatura at Pag-aaral

Ang akademikong pagganap ng mga mag-aaral ay kinikilala bilang isang mahalagang tagapagpahiwatig ng

kalidad ng edukasyon. Madalas itong ginagamit bilang batayan sa pagsusuri kung epektibo ba ang mga programa, kurikulum, at estratehiya sa pagtuturo. Gayunman, ang marka o grado lamang ay hindi sapat upang lubos na maunawaan ang sanhi ng tagumpay o pagkabigo ng mag aaral. May pangangailangan na tukuyin at pag aralan ang iba't ibang salik na maaaring makaapekto sa pagganap ng mag aaral upang makabuo ng mga konkretong hakbang para sa pagpapabuti ng sistema ng edukasyon.

Ayon kina Hampden Thompson at Galindo (2016), may malinaw na ugnayan sa pagitan ng akademikong tagumpay at mga salik na demograpiko tulad ng edad, kasarian, katayuang sibil, at estado sa trabaho. Ipinapakita rin sa kanilang pananaliksik na ang mga mag aaral na nahaharap sa mga personal at panlipunang hadlang ay mas nanganganib na makaranas ng mababang pagganap sa paaralan.

Ang akademikong pagganap ng mag-aaral ay natural na itinuturing na isang kritikal na aspeto sa edukasyon. Ang kalidad ng edukasyon ay pangunahing sinusuri sa batayan ng akademikong pagganap ay tinitingnan bilang mahalagang tagapagpahiwatig nito. Gayunpaman, ang mga marka ng tagumpay lamang ay hindi nagbibigay ng sapat na pag-unawa sa mga sanhi ng tagumpay o pagkabigo ng mga mag-aaral, o nagmumungkahi ng mga paraan para sa pagpapahusay ng pagganap. May pangangailangang tukuyin at pag-aralan ang mga elementong maaaring makaapekto sa akademikong pagganap. Ang pag-unawa sa mga salik na ito ay maaaring magmungkahi ng ilang mga hakbang para sa pagpapahusay ng kalidad ng edukasyon. Gayunpaman, higit sa ilang mga hadlang ang humahadlang sa mga mag-aaral na magsagawa ng mahusay sa klase na nakakaapekto sa kanilang mga akademikong pagganap. Karamihan sa mga mag-aaral na nasa elementarya ay nakakaranas ng mababang akademikong pagganap. Ang mga resulta ng ilang pag-aaral sa buong mundo ay nagpahiwatig ng makabuluhang ugnayan sa pagitan ng akademikong tagumpay at mga katangian ng demograpiko (Hampden-Thompson & Galindo, 2016)

Sa konteksto naman ng pandemya, lumitaw ang *Modular Distance Learning* bilang isang alternatibong anyo ng edukasyon. Ayon kay Trovela (2021), bagama't may mga hamon at limitasyon, ang ganitong sistema ay tinanggap ng maraming magulang at mag aaral bilang epektibong tugon sa kawalan ng harapang klase. Naituturing itong mabisang tulay upang mapanatili ang kontinwidad ng pagkatuto sa gitna ng krisis.

Samantala, sina Lavrov at Lavrova (2020) ay naglahad na ang paggamit ng mga *self-learning module* at *e-learning platform* ay lumago at naging mas masinsin sa mga unibersidad. Ang *e-learning* ay dumaan na sa iba't ibang yugto ng pag-unlad mula sa simpleng paggamit ng teknikal na kagamitan sa pagtuturo hanggang sa mas kompleks na *educational environment* na gumagamit ng *mobile device* at *online platform*.

Sa isang pag aaral sa Turkey na isinagawa ni Keser (2024), lumitaw na ang mga mag aaral sa Open Education High School na umabot sa limandaang kalahok ay binubuo ng halos pantay na bilang ng lalaki at babae. Isinasaad sa resulta ng kanilang pag aaral na ang Open High School Program ay nagsisilbing alternatibong plataporma ng edukasyon para sa mga hindi makapasok sa tradisyonal na paaralan.

Sa Pilipinas, ang mga pananaliksik hinggil sa Open High School Program o OHSP ay karaniwang nakatuon sa mga demograpikong aspeto gaya ng edad, kasarian, at estado sa trabaho ng mga mag aaral. Gayunpaman, madalang ang mga pag aaral na masusing tinatalakay ang katayuang sibil ng mga mag aaral at ang epekto nito sa kanilang pagganap (SEAMEO, 2015). Sa lokal na konteksto, natuklasan sa pananaliksik nina Dablo (2024) sa Balingasag, Misamis Oriental, na sandaang porsyento ng mga mag aaral ay may katamtamang pagganap sa Ingles at Matematika, na nagpapakita ng pangkalahatang sapat ngunit hindi matayog na antas ng pagkatuto.

May isang pag-aaral din tungkol sa Open-High School Program sa Turkey na ang mga kalahok sa kasalukuyang pag-aaral ay binubuo ng 500 mag-aaral sa open education high school na nakarehistro sa pamamagitan ng mga pampublikong sentro ng edukasyon. Sa pagsusuri ng demograpikong impormasyon ng mga kalahok, makikita na 238 sa kanila ay lalaki at 262 ay babae (Keser, 2024).

Mayroon ding ebalwasyong isinagawa ang Seameo Innotech (2012-2014) noong papasok ang taong 2013 kaugnay ng kanilang suporta sa implementasyon ng K to 12 ng DepEd. Sinuri dito kung mabisang alternatibong *delivery mode* ang OHSP, ang kalakasan at kahinaan ng akademikong pagganap nng mga mag-aarala sa OHSP kung ihahambing sa regular na mga mag-aaral sa sekondarya at ang mga posibleng aspeto na dapat pagtuunan at mas tumugma sa kurikulum ng K to 12. Dito napag-alaman na ang OHSP ay isang mabisang alternatibong *delivery mode* para sa mga mag-aaral na nangangambang huminto sap ag-aaral at ng mga matagal nang hindi nakapag-aral na nagnanais makapagtapos ng sekondarya. Ito ang natukoy na solusyon mara matugunan ang mga hamon ng ilang mga kabataan. Ang OHSP ay isang mahalagang mekanismo sa pagpapatupad ng adhikain ng *DepEd na Education for All (EFA)*.

Sa konteksto ng Babag National High School, ang kasalukuyang pag aaral ay naaayon sa mga naunang pag aaral na nagsusuri sa implementasyon ng OHSP. Layunin nitong mas mapalalim ang pag-unawa sa mga personal na kalagayan ng mga mag aaral at kung paano ito magkakaroon ng implikasyon sa kanilang akademikong pagganap.

Ang OHSP ay isang programang inisyatibo ng Kagawaran ng Edukasyon na nilalayong tugunan ang pang-edukasyong pangangailangan ng mga kabataang tumigil sa pag-aaral at ng mga mag aaral na nasa panganib na huminto. Ito ay nakatuon sa pagbibigay ng *flexible, accessible*, at dekalidad na edukasyon para sa mga may limitasyon sa oras, pinansyal na kakayahan, o personal na kalagayan. Batay sa *feasibility study* nina Castino, Macabacyao, at Colastre (2025), may malinaw na pangangailangan sa OHSP sa mga komunidad, lalo na sa mga lugar kung saan mataas ang bilang ng mga batang huminto sa pag aaral. Ang datos mula sa kanilang pag aaral ay nagsasaad ng dalawampung't apat na *out of school youth* at labing walong mag aaral na nanganganib na huminto, na nagpapakitang may sapat na batayan upang palakasin ang pagpapatupad ng OHSP sa lokal na antas.

Sa kabuuan, ipinapakita ng mga literatura at naunang pag aaral na ang pagganap ng mag aaral ay hindi lamang produkto ng kanilang katalinuhan, kundi resulta rin ng ugnayan ng mga salik panlipunan, personal, institusyonal, at estruktural. Ang mga impormasyong ito ay nagsisilbing pundasyon sa pagbuo ng mga konkretong estratehiya upang higit pang mapaunlad ang Open High School Program at matugunan ang pangangailangan ng mga mag-aaral sa mas inklusibo at responsableng paraan.

METODOLOHIYA

Ang seksyong ito ay nagbibigay-daan sa mananaliksik at sa mga mambabasa na kritikal na suriin ang kabuuang bisa at pagiging maaasahan ng pag-aaral. Naglalaman ito ng disenyo ng pananaliksik, kapaligiran, mga respondente, pamamaraan ng pangangalap ng datos, istatistikal na paggamot, at mga pagsasaalang-alang sa etikal.

Disenyo

Ang pag-aaral na ito ay gumamit ng *Quantitative Method with a Descriptive-Correlational Approach supported by Qualitative Informative*. Ang kwantitatibong pamamaraan ay tumutukoy sa isang paraan ng pag-aaral kung saan ang numerikal na datos ay kinokolekta at ina-analyze upang sagutin ang mga katanungan ng pananaliksik. Ito ay nag-aabot sa paggamit ng mga estadistikong pamamaraan upang suriin at bigyang-kahulugan ang mga datos. Deskriptibo-korelasyonal na disenyo ay naglalayong ilarawan at buoin ang mga katangian o *phenomena* nang hindi nagmamaniplula ng mga *variable* o nagtatag ng mga kaugnayang sanhi-at-bunga, at sumasaliksik sa relasyon ng dalawang o higit pang mga *variable*. Sa pagsasama ng dalawang mga pamamaraan na ito, maaaring ilarawan ng mga mananaliksik ang mga *variable* ng interes at suriin ang kanilang mga relasyon. Sa kabilang banda, ang kwalitatibong impormasyon naman ay nagbibigay ng detalyadong pag-intindi at malalim na pananaw sa karanasan, opinyon, o perspektibo ng mga indibidwal. Sa disenyo ng pananaliksik na ito, ang kwalitatibong datos ay ginagamit kasabay ng kwantitatibong pamamaraan upang magdagdag ng konteksto, paliwanag, o interpretasyon sa mga kwantitatibong natuklasan. Ang pagsasama ng mga kwalitatibong datos na ito ay nagpapalakas sa kabuuan ng pananaliksik sa pamamagitan ng pagdaragdag ng lalim at kasiglahan sa pagsusuri.

Sa kabuuan, ginamit ang disenyong ito sa pag-aaral upang kwantitabong malaman ang ugnayan ng *demographic profile* at *academic achievement* ng mga mag-aaral at kwalitatibong malaman kanilang mga hinaing at opinyon hinggil sa *Open High School Program* upang makabuo ng isang istratohiyang plano ng interbensyong sa pagpapatupad ng *Open High School Program* na makakatugon sa kanilang pang-akademikong pangangailangan.

Kapaligiran

Ang pag-aaral ay isasagawa sa Babag National High School na matatagpuan sa Lapu- lapu City, Cebu. Ang Lungsod ng Lapu-lapu ay isang mataas na urbanisadong lungsod sa gitnang rehiyon ng Visayas sa Pilipinas. Ito ay may populasyon na 497, 604 katao humigit-kumulang. Sa partikular, ang Babag National High School ay kabilang sa mga pampublikong paaralan sa Lapu-lapu City. Ang mataas na paaralang BNHS-SHS ang may pinakamalaking populasyon ng mga mag-aaral na nag-aalok ng *Junior High School* at *Senior High School* kasama na ang mga programa ng *Alternative Learning System (ALS)*, *Open-High School Program (OHSP)* at *Night High School*.

Sa kasalukuyan ang paaralan ay may kabuuang **7,524** kung saan **1,622** ay mula sa *Senior High School*. Mayroong humigit kumulang 250 guro (177 sa JHS at 73 sa SHS) at may labindalawang gusali - siyam para sa JHS at tatlo naman sa SHS. Dahil sa kakulangan ng mga silid-aralan, may dalawang *shifts* na sinusunod ang paaralan. Ang pang-umagang *shift*, mula ala-sais ng umaga hanggang sa alas dose ng tanghali. Ang panghapon na *shift*, mula ala-una ng tanghali hanggang alas otso ng gabi.

Sila ay ginagabayan ng Core Values ng Departamento ng Edukasyon: pagmamahal sa Diyos; pagmamahal sa kapwa tao at sa iba; pagmamahal sa kalikasan; at pagmamahal sa bayan.

Respondente

Ang mga repondente sa pag-aaral ay pipiliin mula sa mga mag-aaral sa ika- labindalawang baitang ng Babag National High School. Ang mga kalahok sa pananaliksik na ito ay dalawampung Grade 12 OHSP na estudyante na napili nang

sapalaran.

Dagdag pa rito, sa pag-aaral na ito, ang mga sagot ng mga mag-aaral sa mga *survey questionnaire* ay kinolekta, at ito ay hindi naglalaman ng anumang pisikal o emosyonal na panganib para sa mga estudyante. Matapos maaprubahan ng punong-guro ng paaralan at pumayag ang mga magulang sa pag-aaral, ipinadala ang mga katanungan sa survey sa mga respondente.

Sa huli, pagkatapos sagutan ang mga talatanungan, agad na kinolekta ang mga sagot, at may kalayaan ang mga respondente na humiling ng kopya ng kanilang mga sagot sa sarbey.

Instrumento

Sa pananaliksik na ito, ginamit ang *researcher-made survey questionnaire* bilang pangunahing instrumento ng pangangalap ng datos mula sa mga respondente.

Ang talatanungan na ginamit sa pag-aaral ay nahahati sa limang bahagi upang masusing matukoy ang mga aspeto ng Open High School Program (OHSP). Ang mga ito ay ang sumusunod: demograpikong propayl (kasarian, edad, katayuang sibil at katayuan sa trabaho), akademikong pagganap sa Ingles, Matematika at Agham, ugnayan ng demograpikong propayl sa akademikong pagganap, mga isyu at suliranin, at mga programang estratehikong interbensyon. Inaasahan na ilalagay nila ang tsek (✓) sa kahon na tumutugma sa kanilang mga kasagutan.

Upang matiyak ang bisa at kredibilidad ng talatanungan, ito ay isinailalim sa pagsusuri ng tatlong dalubhasang guro sa asignaturang Filipino ng paaralan. Sinuri nila ang kaugnayan ng mga tanong sa layunin ng pag-aaral, ang kalinawan at kahusayan sa pagbuo ng mga tanong, pati na rin ang antas ng kognitibong kasanayan na sinusukat ng bawat tanong. Dumaan sa masusing rebisyon ang talatanungan batay sa mga obserbasyon at mungkahi ng mga eksperto upang matiyak ang kalidad nito bilang instrumento sa pagkalap ng datos.

Ang masusing pagsusuri at rebisyon ng talatanungan ay mahalaga upang matiyak na ang mga datos na makakalap ay tumpak, maaasahan, at makakatulong sa pagpapabuti ng OHSP. Ang proseso ng pagsusuri ng mga eksperto ay nagsisiguro na ang mga tanong ay angkop at epektibo sa pagkuha ng kinakailangang impormasyon mula sa mga respondente.

Pangangalap ng Datos

Upang makuha ang kinakailangang datos para sa pananaliksik na ito, ginamit ng mananaliksik ang *researcher-made survey questionnaire* bilang pangunahing instrumento sa pagtukoy sa ugnayan ng demographic profile sa akademikong pagganap ng mga mag-aaral gayundin ang pagtukoy sa mga suliranin at isyung kinakaharap, upang makagawa ng isang istrategyang plano ng interbensyong mapakikinabangan ng mga mag-aaral. Nahati sa tatlong yugto ang proseso ng pangangalap ng datos: Bago ang pangangalap ng datos, habang nangangalap ng datos, at pagkatapos ng pangangalap ng datos.

Pre-Data Gathering. Sa pangangalap ng datos, ang mananaliksik ay sumasailalim sa ilang yugto. Pagkatapos ng pagdinig sa disenyo, ang mananaliksik ay kailangang sumunod sa iminungkahing at komentong mga punto ng panel. Pagkatapos ay nagsumite ang mananaliksik ng isang *transmittal letter* na naka-address sa Dean ng Graduate School of Education para sa opisyal na pag-apruba sa pagsasagawa ng pag-aaral. Pagkatapos ng yugto ng pag-apruba, isusumite ng mananaliksik ang pag-aaral sa *Institutional Review Board (IRB)* para sa pagsusuri ng mga etikal na pagsasaalang-alang at kapag naaprubahan, bibigyan ng *Notice to Proceed (NTP)*.

Actual Data Gathering. Sa partikular, pagkatapos ng proseso sa IRB, hahanapin ng mananaliksik ang pag-apruba sa Dibisyon ng Lungsod ng Lapu-Lapu para sa opisyal na pagsasagawa. Ang isang hiwalay na *transmittal letter* ay isusumite rin sa School Principal ng Babag National High School. Matapos makuha ang lahat ng kinakailangang pag-apruba, humihingi ng pahintulot ang mananaliksik sa mga respondente, kung gusto ba nilang lumahok o hindi.

Pagkatapos nito, bago pinasagutan ang mga *survey questionnaire* sa mga respondente, ipinaliwanag muna ng mananaliksik ang mga alituntunin sa pagsagot sa *survey questionnaire* at binigyang-diin na may karapatan silang bawiin ang kanilang mga sagot at pawang para sa pananaliksik lamang gagamitin ang kanilang mga sagot.

Post Data Gathering. Pagkatapos ng pangangalap ng datos, ang datos ay sinusuri sa istatistika at bibigyang-kahulugan gamit ang mga nabanggit na pang-estadistikang paggamot. Ang *Data Privacy Act* ay sinunod sa buong pag-aaral upang maiwasan ang maling paggamit ng impormasyon. Ang lahat ng mga datos na nakalap ay napapanatiling pribado ng mananaliksik. Sa halip na lagyan ng *label* ang mga pangalan, ginamitan ito ng *coding* para sa *anonymity*. Samakatuwid, ang lahat ng kinakailangang aksyon na isinagawa ay para sa kapakanan ng mga sumasagot.

Pagsusuri ng Datos

Ang pagsusuri ng datos ay isang mahalagang hakbang sa anumang pananaliksik upang masusing maunawaan ang mga impormasyon at makuha ang mga mahalagang konklusyon. Sa kasong ito, ang mga sumusunod na estadistikal na pamamaraan ay ginamit upang masuri ang iba't ibang aspeto ng datos: frequency at percentage, weighted mean at standard deviation, at Chi Square Test. Ang mga metodolohiyang ito ay napiling gamitin upang mapalalim ang pagsusuri sa mga aspeto ng demograpikong impormasyon, akademikong pagganap, at ugnayan ng mga baryabol sa pananaliksik.

Upang matiyak ang pagiging angkop ng mga istatistikal na pamamaraan na ginamit, ang mananaliksik ay kumonsulta sa isang eksperto at propesyunal na *statistician*. Sa tulong ng kanyang gabay, naging sistematiko ang pagpili ng mga estadistikang angkop sa uri ng datos at layunin ng pag aaral. Nakatulong din ito upang masigurong wasto ang interpretasyon sa mga numerical na resulta at maiwasan ang maling pagbibigay kahulugan sa mga ugnayan o kawalan nito sa pagitan ng mga baryabol.

Ang *frequency* at *percentage* ay ginamit upang ilarawan ang *demographic profile* ng mga respondente. Sa pamamaraang ito, binibilang ang dami ng mga sumagot ayon sa bawat kategorya at ipinapahayag ito bilang porsyento upang mailahad nang mas malinaw ang distribusyon ng mga katangian ng mga kalahok, tulad ng edad, kasarian, katayuang sibil, at katayuan sa trabaho. Halimbawa, kung tatlumpung porsyento ng mga respondente ay nasa edad labing walo hanggang dalawampu't apat, malinaw nitong ipinapakita ang dominanteng grupo ng mga kalahok batay sa edad. Ang ganitong uri ng pagsusuri ay nakatutulong sa pagbibigay ng konkretong larawan ng komposisyon ng mga kalahok sa pag aaral.

Samantala, ang *weighted mean* at *standard deviation* ay ginamit upang masukat at mailarawan ang antas ng akademikong pagganap ng mga mag aaral sa mga asignaturang Ingles, Matematika, at Agham. Ang *weighted mean* ay isang anyo ng average na isinasaalang-alang ang bigat ng bawat obserbasyon, na nagbibigay ng mas eksaktong representasyon ng pangkalahatang marka ng isang pangkat. Sa kabilang banda, ang *standard deviation* ay sumusukat sa lawak ng pagkalat ng mga marka mula sa karaniwang antas o mean. Ipinapakita nito kung gaano kalawak ang pagkakaiba iba ng mga resulta ng mga mag aaral, kung saan ang mas maliit na *standard deviation* ay nangangahulugan ng mas pagkakatulad sa kanilang pagganap, at ang mas mataas naman ay nagpapahiwatig ng mas malawak na pagkakaibaiba.

Upang matukoy naman ang ugnayan ng mga ordinal na baryabol, ginamit sa pag- aaral na ito ang *Chi Square Test*. Isa itong *statistical method* na ginagamit upang masuri ang categorical data, lalo na ang pagtukoy ng mahalagang ugnayan sa pagitan ng dalawang baryabol o kung ang distribusyon ng sample ay naiiba sa isang hypothesized na distribusyon. Ito ay naghahambing ng mga naobserbahang frequency upang masuri ang posibilidad ng isang relasyon o pagkakaiba na nangyayari lamang sa pamamagitan ng pagkakataon. Sa pamamagitan ng pagsusuri gamit ang *Chi Square Test*, natutukoy kung may makabuluhang ugnayan sa pagitan ng dalawang baryabol, halimbawa, kung may kaugnayan ang oras ng pag-aaral ng mag-aaral sa kanilang grado. Sa pagsusuring ito, isinasaalang alang ang *null hypothesis* na walang ugnayan ang dalawang baryabol, at ang alternatibong hypothesis na nagsasaad ng pagkakaroon ng ugnayan.

Sa pangkalahatan, ang paggamit ng *frequency* at *percentage*, *weighted mean* at *standard deviation*, at *Chi Square Test* ay nakatulong sa pagbibigay ng mas malalim at masusing pagsusuri sa mga nakalap na datos. Ang mga ito ay naging mahalagang kasangkapan sa pag-unawa ng mga *pattern*, ugnayan, at pagkakaiba iba ng datos, na nagsilbing pundasyon sa pagbuo ng mga konklusyon at rekomendasyon para sa pananaliksik na ito. Ang gabay mula sa isang propesyunal na *statistician* ay naging susi rin sa pagbibigay ng higit na kredibilidad at katiyakan sa integridad ng pagsusuri.

Etikal na Konsiderasyon

Ang pag-aaral ay ginawa alinsunod sa mga alituntunin na nakasaad sa Deklarasyon ng Helsinki (World Medical Association, 2013). Ang pag-apruba ay nakuha mula sa *Research and Ethics Committee ng University of the Visayas*, na may Reference No. [NPMAED2025-03](#) noong [Ika-18 ng Hunyo, 2025](#). Bukod dito, ang pag-aaral ay kinasasangkutan ng mga mag-aaral na kasalukuyang nag-aaral sa paaralan ng *Babag National High School-Senior High School*. Bago kumpletuhin ang mga talatanungan, makakatanggap ang mga kalahok ng isang liham ng pahintulot na naglalaman ng layunin ng pag-aaral, mga pamamaraan, mga panganib at benepisyo, mga hakbang para sa pagiging kompidensyal, boluntaryong pakikilahok, at impormasyon sa pakikipag-ugnayan. Walang ibibigay na pinansyal na insentibo para sa pakikilahok. Ang mga may-akda ay nagdedeklara ng walang mga salungat na interes.

Sa pagsunod sa mga etikal na kasanayan sa pananaliksik, lahat ng kalahok ay bibigyan ng impormasyon tungkol sa layunin ng pananaliksik at ang kanilang papel dito sa pamamagitan ng malinaw at maikling mga liham ng pahintulot; ang paglahok ay boluntaryo, at magkakaroon ng opsyon ang mga kalahok na tumanggi sa pag-aaral anumang oras nang hindi nahaharap sa anumang negatibong konsekwensya. Bukod pa rito, titiyakin ng pag-aaral na mapanatili ang pagiging kompidensyal ng mga kalahok sa pamamagitan ng pagpapanitiling kompidensyal ng anumang mga

sagot at pagprotekta sa datos mula sa hindi awtorisadong pag-akses. Alinsunod sa mga etikal na kasanayan sa pananaliksik, lahat ng kalahok ay bibigyan ng impormasyon tungkol sa layunin ng pananaliksik at ang kanilang papel dito sa pamamagitan ng malinaw at maikling mga pormularyo ng pahintulot; ang paglahok ay magiging boluntaryo, at magkakaroon ang mga kalahok ng opsyon na umatras mula sa pag-aaral anumang oras nang walang anumang negatibong kahihinatnan. Bukod dito, bilang isang guro at mananaliksik, papanatilihin ang kaligtasan ng mga mag-aaral mula sa anumang posibleng pinsala o panganib na maaaring mangyari sa panahon ng proseso ng pananaliksik.

RESULTA AT PAGTATALAKAY

Ang bahaging ito ay naglalarawan sa resulta ng mga pagsisiyasat gamit ang mga datos mula sa *survey questionnaire* at nilapatan ito ng interpretasyon at ibang kaugnay na pag-aaral.

Demograpikong Propayl ng mga Mag-Aaral Sa Open High School

Ipinapakita ng sumusunod na apat na talaan ang *demographic profile* ng mga mag-aaral sa Open High School sa aspeto ng Kasarian, Edad, Katayuang Sibil at Katayuan sa Trabaho.

Talahanayan 1

Propayl ng mga Mag-aaral

Baryabol	Kategoriya	Frequency	Percentage
Kasarian	Lalaki	4	20.00
	Babae	16	80.00
Edad	15-18	4	20.00
	19-21	10	50.00
	22 Pataas	6	30.00
Katayuang Sibil	Walang Asawa	19	95.00
	May Asawa	1	5.00
Katayuan sa Trabaho	May Trabaho	8	40.00
	Walang Trabaho	12	60.00

Note. $n=20$

Batay sa datos, karamihan sa mga kalahok sa pag-aaral ay mga babae. Ipinapakita nito na may mas mataas na partisipasyon ang mga kababaihan sa pananaliksik na ito, na maaaring nagpapahiwatig ng kanilang mas aktibong pakikilahok sa mga usapin ukol sa edukasyon, trabaho, o iba pang isyung panlipunan. Ayon kay Morley (2016), ang kababaihan ay mas madalas na lumalahok sa mga akademikong aktibidad at panlipunang interaksyon, na maaaring magbigay ng mas mataas na representasyon sa mga pag-aaral.

Sa usapin ng edad, karamihan sa mga kalahok ay nasa yugto ng *late adolescence* hanggang *young adulthood*, na tumutukoy sa mga indibidwal na kadalasang nasa kolehiyo o nagsisimula pa lamang sa kanilang propesyonal na buhay. Ayon sa pag-aaral nina Arnett (2015), ang yugtong ito ay tinatawag na "*emerging adulthood*" kung saan ang mga kabataan ay nagsisimula nang bumuo ng kanilang pagkakakilanlan at maghanda para sa independiyenteng pamumuhay. Ang ganitong yugto ay kritikal sa paghubog ng kanilang mga pananaw, pagpapasya, at personal na pagpupunyagi.

Kalakan ng mga kalahok ay walang asawa, na maaaring sumasalamin sa kanilang kasalukuyang pokus sa pag-aaral, paghahanapbuhay, o personal na pag-unlad. Sa parehong linya, mas marami rin ang walang trabaho, na posibleng kaugnay sa kanilang kasalukuyang estado bilang mag-aaral o baguhan pa lamang sa larangan ng trabaho. Ipinapakita sa pag-aaral ni ILO (International Labour Organization, 2021) na ang mga kabataang nasa edad 15–24 ay kabilang sa pinakamataas na bilang ng walang trabaho sa maraming bansa, lalo na kung kulang pa sila sa karanasan o akses sa oportunidad sa trabaho.

Ang ganitong kalagayan ay may ilang mahahalagang implikasyon. Una, nangangailangan ng mas maraming oportunidad para sa *skills training*, *career guidance*, at *job placement programs* upang matugunan ang mataas na bilang ng kabataang walang trabaho. Pangalawa, kailangang bigyan ng pansin ang kabataang babae bilang aktibong kalahok sa mga programang pangkaunlaran. At pangatlo, ang mga institusyong pang-edukasyon ay maaaring gampanan ang mahalagang papel sa paghubog ng kahandaan sa trabaho at paglinang ng kasanayan na angkop sa pangangailangan ng industriya.

Ang resulta ng sarbey ay nagpapakita sa isang aspeto na karaniwang hindi natatakay sa mga pag-aaral. Batay sa mga umiiral na pag-aaral, ang mga pananaliksik tungkol sa Open High School Program (OHSP) sa Pilipinas ay karaniwang tumatalakay sa demograpikong propayl ng mga mag-aaral gaya ng edad, kasarian, at katayuan sa trabaho. Gayunpaman, ang detalyadong impormasyon ukol sa katayuang sibil ng mga mag-aaral sa OHSP ay kadalasang hindi masusing tinatalakay (SEAMEO, 2015).

Academic Performance ng mga Mag-aaral sa Open High School

Ipinapakita ng sumunod na talaan ang *academic performance* ng mga mag-aaral sa Open High School sa larangan ng Ingles, Matematika at Agham (Talaan 2). Batay sa mga resulta, makikita na ang karamihan sa mga mag-aaral ay nasa katamtamang antas ng pagganap sa lahat ng tatlong asignatura. Pinakamataas ang bahagdan ng mga mag-aaral na may katamtamang marka (80–84) sa Ingles, Matematika, at Agham, na nagpapahiwatig ng maayos ngunit hindi pa ganap na mataas na antas ng kaalaman o kasanayan sa mga nasabing asignatura. Ang deskripsyon ng kanilang *average* na marka—na nasa pagitan ng 80 hanggang 83—ay tumutugma sa katamtamang pagganap, na maaaring nagpapakita ng kakayahang umunawa ng mga pangunahing konsepto, ngunit may pangangailangan pa para sa mas malalim na pagkatuto at pagpapahusay ng kasanayan.

Talahanayan 2

Academic Performance ng mga Mag-aaral sa asignaturang Ingles, Matematika at Agham

Grado	Ingles		Matematika		Agham	
	Frekwensi	(%)	Frekwensi	o (%)	Frekwensi	(%)
Napakahusay (90-100)	0	0	0	0	1	5.0
Mahusay (85-89)	6	30.0	2	10.0	3	15.0
Katamtaman (80-84)	10	50.0	16	80.0	14	70.0
Katamtamang kasiya-siya (75-79)	4	40.0	2	10.0	2	10.0
Hindi Natugunan ang inaasahan (74 pababa)	0	0	0	0	0	0
Mean	82.5		80.0		83.25	
SD	3.50		4.58		4.15	
Description	Katamtaman		Katamtaman		Katamtaman	

Kapansin-pansin din na wala ni isang mag-aaral ang nabibilang sa categoryang "Hindi Natugunan ang Inaasahan," na nangangahulugang lahat ng mag-aaral ay nakapasa sa bawat asignatura. Ito ay positibong indikasyon ng *minimum competency*, ngunit nangangailangan pa rin ng suporta upang itaas ang antas ng akademikong pagganap, lalo na kung ikukumpara sa inaasahang *high proficiency* na pamantayan. . Ang mga natuklasang ito ay sumusuporta sa iyong obserbasyon na ang karamihan sa mga mag-aaral ay nasa katamtamang antas ng akademikong pagganap sa mga asignaturang Ingles, Matematika, at Agham, at walang mag-aaral ang bumaba sa marka na 75 (Dablo, 2024).

Sa Matematika, karamihan ng mga mag-aaral ay nasa katamtamang antas ngunit may pinakakaunting bilang ng "Mahusay" at "Napakahusay," na maaaring nagpapahiwatig na ito ang asignaturang may mas malaking hamon sa mga mag-aaral. Ito ay sinusupportahan ng pag-aaral nina Sullivan et al. (2019) na nagsasabing maraming mag-aaral ang nahihirapan sa Matematika dahil sa limitadong *conceptual understanding* at kakulangan sa *real-world application*. Sa kabilang banda, sa Agham at Ingles, may mas mataas na bilang ng mga mag-aaral na nakakuha ng "Mahusay" na marka, na maaaring nagpapakita ng mas pamilyar na kaalaman o mas madaling *access* sa mga materyales o karanasang may kaugnayan sa dalawang asignaturang ito.

Ang mga datos na ito ay nagpapahiwatig ng pangangailangang palalimin pa ang pag-unawa ng mga mag-aaral, lalo na sa Matematika, sa pamamagitan ng interaktibong pagtuturo, paggamit ng *contextualized learning materials*, at pagbibigay ng mga *intervention* o *remediation programs*. Ayon kay Hattie (2017), ang epektibong *feedback*, *active learning strategies*, at malinaw na *learning goals* ay may malaking epekto sa pagpapahusay ng *academic performance* ng mga mag-aaral.

Ang mga implikasyon ng kahinatnan ay mas mapatibay na suporta sa Matematika ang kinakailangan upang maitaas ang antas ng pagganap ng mga mag-aaral. Pagpapalawak ng *instructional strategies* sa Ingles at Agham upang maabot ang antas na "Mahusay" at "Napakahusay." Patuloy na *formative assessment* upang matukoy ang mga bahaging kailangang paunlarin ng bawat mag-aaral. Interbensyong pang-akademiko, tulad ng *tutoring*, *mentoring*, at *enriching*.

Ugnayan ng Demographic Profile at Academic Performance

Sa sarbey, itinanong ng mananaliksik sa mga respondente kung sa kanilang palagay may epekto ba ang kanilang

demographic profile sa kanilang academic performance. Dahil categorical ang demographic propayl at hindi normally distributed ang mga datos ginamit ang chi square of independent sample sa pagsusuri ng ugnayan.

Talahanayan 3

Ugnayan ng Demographic Profile at Academic Performance

Pares na baryabols	X ²	df	P value	Remarks
Ingles at ...				
Edad	2.22	4	.695	Not Significant
Kasarian	.104	2	.949	Not Significant
Katayuang Sibil	1.05	2	.571	Not Significant
Katayuan sa Trabaho	.278	2	.870	Not Significant
Matematika at ...				
Edad	4.19	4	.381	Not Significant
Kasarian	1.64	2	.440	Not Significant
Katayuang Sibil	.263	2	.877	Not Significant
Katayuan sa Trabahoanong	.208	2	.901	Not Significant
Agham at ...				
Edad	7.44	6	.282	Not Significant
Kasarian	2.45	3	.484	Not Significant
Katayuang Sibil	.567	3	.904	Not Significant
Katayuan sa Trabaho	.929	3	.818	Not Significant

Batay sa pagsusuri, lumalabas na walang makabuluhang ugnayan sa pagitan ng mga piling personal na impormasyon ng mga mag-aaral—tulad ng edad, kasarian, katayuang sibil, at katayuan sa trabaho—at ng kanilang academic performance sa tatlong asignatura: Ingles, Matematika, at Agham. Ibig sabihin, ang antas ng pagganap ng mga mag-aaral sa mga asignaturang ito ay hindi naiiba batay sa kanilang demograpikong katangian.

Sa partikular, ang edad ng mag-aaral ay hindi lumilitaw na may kaugnayan sa kanilang marka sa alinman sa tatlong asignatura. Maaaring ipakahulugan nito na, sa loob ng grupong sinuri, ang pagkakaiba sa edad ay hindi sapat upang makaapekto sa antas ng kaalaman o kakayahang akademiko. Ayon kay Tanner (2015), habang may ilang pagkakaiba sa learning development batay sa edad, ang learning outcomes ay mas naapektuhan ng kalidad ng pagtuturo at support systems kaysa ng edad mismo.

Ganoon din, ang kasarian ng mag-aaral ay hindi rin nagpapakita ng makabuluhang ugnayan sa kanilang pagganap sa Ingles, Matematika, o Agham. Bagamat may mga pananaliksik tulad nina Stoet at Geary (2018) na nagpapakita ng gender gaps sa ilang larangan ng STEM, lumilitaw sa kasalukuyang datos na ang performance ng mga mag-aaral ay hindi batay sa kasarian, kundi maaaring naapektuhan ng ibang salik tulad ng teaching strategies, motivation, at learning resources.

Wala ring ugnayang nakita sa pagitan ng katayuang sibil o katayuan sa trabaho at academic performance. Ipinapahiwatig nito na ang pagkakaroon ng asawa o trabaho habang nag-aaral ay hindi nangangahulugang bababa ang pagganap sa klase. Ayon sa National Center for Education Statistics (2020), ang mga estudyanteng nagtatrabaho o may personal na obligasyon ay maaaring magpakita ng parehong antas ng performance basta't may sapat silang suporta, time management skills, at learning flexibility.

Ang academic performance ay hindi nakasalalay sa personal na demograpiya, kundi mas nakaugat sa mga pedagogical factors tulad ng kalidad ng pagtuturo, feedback, at classroom engagement. Pantay-pantay na oportunidad sa pagkatuto ang dapat ibigay sa lahat ng mag-aaral anuman ang edad, kasarian, o personal na kalagayan. Sa halip na tumutok sa pagkakaibang demograpiko, ang mga interbensyon ay dapat nakasentro sa content delivery, personalized learning support, at pagpapalakas ng study habits. Ang mga Educational institutions ay dapat magpatupad ng inclusive learning strategies upang masiguro na lahat ng estudyante ay may patas na tsansa sa tagumpay.

Mga Natuklasan

Batay sa masusing pagsusuri ng mga nakalap na datos mula sa dalawampung mag-aaral ng Grade 12 Open High School Program ng Babag National High School sa Division ng Lapu-Lapu City para sa AY 2024-2025, lumitaw ang mga sumusunod na mahahalagang natuklasan.

Una, sa aspetong demograpiko, napag-alaman na karamihan sa mga mag-aaral ay babae na may katumbas na walumpung porsyento ng kabuuang respondente. Sa usapin ng edad, limampung porsyento ay nasa pagitan ng labinsiyam hanggang dalawampu't isang taong gulang, dalawampung porsyento ay edad labinglima hanggang labingwalo, at tatlung porsyento ay dalawampu't dalawa pataas. Siyamnapu't limang porsyento ng mga mag-aaral ay walang asawa, habang animnapung porsyento ay walang trabaho. Ipinakikita ng datos na ang mga mag-

aaral sa programang ito ay kadalasang kabataan pa rin, walang sariling pamilya, at walang regular na pinagkakakitaan. Bagamat ito ay maaaring maging hadlang sa aspetong pinansyal, maaari rin itong magbigay ng mas maraming oras para sa pag aaral kung maayos na mahahawakan.

Ikalawa, sa usapin ng akademikong pagganap, lumitaw na karamihan sa mga mag-aaral ay nasa katamtamang antas ng pagganap sa tatlong asignatura na kinabibilangan ng Ingles, Matematika, at Agham. Sa Ingles, limampung porsyento ang may markang walumpu hanggang walumpu't apat. Sa Matematika, walumpung porsyento ang nasa parehong antas, habang sa Agham ay pitumpung porsyento. Isa lamang sa mga respondente ang umabot sa antas na napakahusay sa Agham. Wala ni isa ang bumaba sa markang pitumpu't lima. Ipinakikita ng datos na bagama't pumasa ang lahat ng mag-aaral, nangangailangan pa rin sila ng karagdagang tulong upang maitaas ang kanilang akademikong antas mula sa katamtaman patungong mataas.

Ikatlo, batay sa isinagawang pagsusuri gamit ang *chi square test*, napag-alaman na walang makabuluhang ugnayan sa pagitan ng demograpikong propayl ng mga mag- aaral at ng kanilang akademikong pagganap. Ipinapahiwatig nito na ang personal na katangian ng mag-aaral ay hindi tiyak na nagpapasya sa kalidad ng kanilang akademikong resulta. Maaaring ang iba pang salik gaya ng kalidad ng pagtuturo, suporta mula sa pamilya, at motibasyon ng mag-aaral ang may mas malaking epekto.

Ikaapat, natukoy rin sa pamamagitan ng mga sagot ng mag-aaral ang ilang pangunahing suliranin na kanilang kinakaharap. Kabilang dito ang kakulangan sa oras para sa pag-aaral sanhi ng gawaing bahay o hanapbuhay, limitadong gabay mula sa guro habang nasa tahanan, kakulangan sa mga kagamitan sa pag aaral at teknolohiya, at kawalan ng tahimik na lugar para sa pag aaral at higit sa lahat ang kakulangan sa suporta mula sa kanilang pamilya na nagdudulot ng pagbaba ng kanilang motibasyon.

Ikalima, batay sa mga datos at obserbasyon, iminungkahi ang pagbuo ng isang programang pang-interbensyong pinamagatang Tulong Aral: Isang Lokal na Programang Pang-akademikong Suporta para sa mga Mag-aaral ng Open High School Program. Layunin nitong paunlarin ang kasanayan ng mga mag aaral sa pamamagitan ng *remedial classes*, interaktibong gawain, at regular na pagsusuri gamit ang *pre-test at post-test*. Nilalayan din ng programa na palakasin ang kumpiyansa ng mga mag aaral sa kanilang sarili at bigyang pansin ang kanilang emosyonal at akademikong pangangailangan.

Sa kabuuan, ipinakikita ng mga natuklasan na ang mga mag aaral ng *Open High School Program* ay may kakayahang makapasa ngunit nangangailangan pa ng patuloy na suporta upang maabot ang mas mataas na antas ng pagganap. Ang kawalan ng makabuluhang ugnayan sa pagitan ng demograpikong propayl at akademikong resulta ay nagpapahiwatig na ang edukasyonal na tagumpay ay mas naapektuhan ng mga panloob at panlabas na salik sa pagkatuto kaysa ng personal na katangian. Dahil dito, ang mga interbensyon ay dapat na nakatuon sa aktwal na karanasan at pangangailangan ng mag aaral upang maisulong ang mas inklusibo, makabuluhan, at dekalidad na edukasyon.

Implikasyon

Ang resulta ng pag-aaral ay may ilang mahahalagang implikasyon para sa mga sektor ng edukasyon, partikular sa implementasyon ng Open High School Program sa mga pampublikong paaralan. Una, ipinakikita ng kawalan ng makabuluhang ugnayan sa pagitan ng demograpikong propayl at akademikong pagganap ng mga mag-aaral. Sa madaling sabi, ang tagumpay sa pag-aaral ay hindi direktang nakadepende sa edad, kasarian, katayuang sibil, o katayuan sa trabaho, sa halip, ito ay nagpapahiwatig na ang mga salik tulad ng kalidad ng pagtuturo, motibasyon, suporta mula sa pamilya, at aksis sa mga kagamitang pang-edukasyon ang mas may malaking papel sa tagumpay ng mga mag-aaral. Dahil dito, mahalaga para sa mga guro, administrador, at tagapagpatupad ng programa na higit na pagtuunan ng pansin ang mga *pedagogical* at kontekstual na mga salik sa halip na personal na katangian ng mag-aaral.

Ikalawa, ang katamtamang antas ng akademikong pagganap ng mga mag-aaral sa Ingles, Matematika, at Agham ay nagpapakita ng pangangailangan para sa mas sistematikong programang pang-akademikong susuporta sa loob ng Open High School Program. Ang tuloy-tuloy na gabay at interbensyon ang higit na kinakailangan upang hindi lamang sila makapasa, kundi makamit din ang mas mataas na antas ng pag-unawa at aplikasyon ng kaalaman. Implikasyon nito, na ang mga paaralan ay kailangang maglunsad ng mga *remedial at enrichment programs* na naaayon sa *least learned competencies* ng tatlong asignatura

Ikatlo, ang mga isyung naranasan ng mga mag-aaral tulad ng kakulangan sa oras, limitadong aksis sa kagamitang pampagkatuto, kawalan ng tahimik na espasyo para sa pag-aaral, at kakulangan sa gabay ng guro ay may direktang implikasyon sa disenyo at pagpapatupad ng programa. Ipinahihiwatig nito na kailangang suriin ng mga paaralan ang kanilang suporta sa mga mag-aaral na nasa *flexible learning set-up*. Maaaring kabilang dito ang pagbibigay ng nakalimbag na mga modyul, oras para sa konsultasyon sa guro, at pagpapalakas ng ugnayan sa mga magulang upang masuportahan ang pag-aaral ng kanilang mga anak.

Ikaapat, ang iminungkahing programang pang-interbensyon ay hindi lamang solusyon sa kasalukuyang problema sa akademikong pagganap kundi isang konkretong hakbang tungo sa pagpapalawak ng suporta sa mga mag-aaral ng OHSP. Implikasyon nito na dapat isaalang-alang ng pamunuan ng paaralan at ng Departamento ng Edukasyon ang regular na pagsubaybay at ebalwasyon ng mga alternatibong programa upang matiyak ang pagiging epektibo ng mga ito sa kontekstong lokal.

Sa kabuuan, ang mga natuklasan ng pag-aaral ay nagpapahiwatig na kailangang patuloy na suriin at paunlarin ang pagpapatupad ng Open High School Program upang matugunan hindi lamang ang pang-akademikong pangangailangan ng mga mag-aaral, kundi pati na rin ang kanilang personal, emosyonal, at panlipunang sitwasyon o kung tawagin ay personal na pag-unlad. Ang mga ito ay mahalagang konsiderasyon sa pagbibigay ng mas makatao, inklusibo, at dekalidad na edukasyon.

AWTPUT NG PAG-AARAL

Rasyonal

Batay sa isinagawang pananaliksik, lumitaw na ang karamihan sa mga mag-aaral ay nasa katamtamang antas ng pagganap sa tatlong pangunahing asignatura: Ingles, Matematika, at Agham. Bagama't nakapasa ang lahat, napansin ang kakulangan ng mga mag-aaral sa mas mataas na antas ng pag-unawa at aplikasyon ng kaalaman, lalo na sa Matematika. Kaugnay nito, napag-alamang hindi nakaaapekto ang kanilang personal na katangian (edad, kasarian, katayuang sibil, at trabaho) sa kanilang akademikong pagganap.

Dahil dito, mahalagang makapagpatupad ng programang *remedial* na tutugon sa aktwal na pangangailangan sa pagkatuto ng mga mag-aaral upang maitaas ang kanilang antas ng kasanayan, kumpiyansa sa sarili, at akademikong pagganap.

Layunin ng Programa

Pangkalahatang Layunin: Maibalik at mapaunlad ang pundasyon ng kaalaman at kasanayan ng mga mag-aaral sa Ingles, Matematika, at Agham upang maitaas ang kanilang antas ng akademikong pagganap.

Tiyak na Layunin:

Sa pagtatapos ng programa, inaasahang:

1. Maiangat ang marka ng mga mag-aaral mula sa katamtaman patungo sa mas mataas na antas.
2. Magkaroon ng malalim na pag-unawa sa mga batayang konsepto sa tatlong asignatura.
3. Mapalakas ang kumpiyansa ng mga mag-aaral sa pagharap sa mga gawaing akademiko.
4. Magamit ng mga guro ang alternatibo at interaktibong estratehiya sa pagtuturo sa *remedial setting*.

Target na Benepisyaryo

- Mga piling mag-aaral mula sa Junior o Senior High School na nasa katamtamang antas ng pagganap sa Ingles, Matematika, at Agham batay sa huling marka o *diagnostic test*.

Mga Gawain at Interbensyon

Asignatura	Interbensyon / Gawain	Detalye ng Aktibidad
Ingles	<i>Reading Circles</i>	Pagpapabasa ng mga maikling kwento, pagsagot sa <i>comprehension questions</i> , at <i>guided writing</i> .
	<i>Spoken Word Sessions</i>	<i>Oral practice</i> sa pamamagitan ng <i>dialogues</i> , <i>storytelling</i> , at <i>language games</i> .
Matematika	<i>Math Clinics</i>	<i>Step-by-step tutorial</i> sa <i>problem solving</i> gamit ang <i>manipulatives</i> at <i>real-life problems</i> .
	<i>Math Games</i>	Interaktibong pagsasanay gamit ang <i>board games</i> at <i>group competition</i> .
Agham	<i>Science Experiments</i>	<i>Simple, guided hands-on activities</i> upang makita ang aplikasyon ng konsepto.
	<i>Concept Mapping</i>	Pag-uugnay ng mga ideya gamit ang <i>graphic organizers</i> at <i>visual aids</i> .
Lahat ng Asignatura	<i>Saturday Classes</i>	<i>Remedial sessions</i> tuwing Sabado o <i>after class</i> (2-3 oras bawat linggo).
	<i>Pre-test & Post-test</i>	Pagsukat ng pagkatuto bago at pagkatapos ng programa.
	<i>Learning Journals</i>	Pagsusulat ng sariling repleksyon ng mag-aaral bawat linggo.

Tagal ng Programa at Timeline

Kabuuang Tagal : 3 buwan
Dalas ng Sesyon : 1-2 beses kada linggo (halimbawa, tuwing Sabado)
Simula : Buwan 1
Pagtatapos : Buwan 3

Buwan	Gawain
Buwan 1	<i>Pre-test, selection of learners, initial sessions, diagnostic discussions</i>
Buwan 2	<i>Implementation ng core activities at monitoring</i>
Buwan 3	<i>Post-test, evaluation, recognition of achievers</i>

Mga Gagastusin

Aytem	Gamit / Layunin	Halaga
<i>Photocopying</i>	<i>Learning materials, modules, worksheets</i>	₱2,000
<i>School Supplies</i>	<i>Bond paper, markers, charts, folders</i>	₱1,500
<i>Snacks</i>	<i>Para sa mga estudyanteng kalahok (tuwing Sabado)</i>	₱3,000
<i>Incentives</i>	<i>Small tokens for completers (notebooks, certificates)</i>	₱1,500
<i>Miscellaneous</i>	<i>Contingencies, ID tags, attendance cards</i>	₱1,000
Kabuuang Badyet		₱9,000

Paraan ng Pagsusuri (Monitoring and Evaluation)

- Pre-test* at *post-test scores* ang pangunahing batayan ng academic improvement.
- Learning journals* at *regular feedback* mula sa guro at mag-aaral para sa *formative assessment*.
- Tala para sa pagpasok at paglahok upang masukat ang pakikilahok.
- Panapos na ebalwasyon ng mga guro upang suriin ang kabuuang epekto ng programa at planuhin ang susunod na hakbang.

Panapos

Ang programang ito ay tugon sa konkretong pangangailangan ng mga mag-aaral na mapalalim ang kanilang pagkatuto at mapabuti ang kanilang akademikong pagganap. Sa pamamagitan ng kolaborasyon ng mga guro,

administrador, magulang, at mga mag-aaral, inaasahang ang programang ito ay magiging isang epektibong hakbang tungo sa mas inklusibo at makabuluhang edukasyon.

KONKLUSYON AT MGA REKOMENDASYON

Konklusyon

Batay sa isinagawang pag-aaral, karamihan sa mga mag-aaral ng Grade 12 Open High School Program ng Babag National High School ay kababaihan, nasa edad labinsiyam hanggang dalawampu't isa, walang asawa, at walang trabaho. Gayunman, lumitaw na walang makabuluhang ugnayan ang kanilang demograpikong katangian sa akademikong pagganap sa Ingles, Matematika, at Agham.

Bagamat pumasa ang lahat ng respondente, nasa katamtamang antas pa rin ang kanilang akademikong pagganap. Natukoy rin ang ilang suliranin tulad ng kakulangan sa oras, gabay ng guro, kagamitan, at tahimik na lugar sa pag-aaral, na nakaaapekto sa kanilang pagkatuto.

Dahil dito, mahalagang makabuo ng interbensyong programang tumutugon hindi lamang sa akademikong aspeto kundi maging sa personal at pangkapaligirang hamon ng mga mag-aaral. Ang panukalang Hakbang sa Pag-unlad ay konkretong tugon upang mapalakas ang kanilang kasanayan, kumpiyansa, at tagumpay sa pag-aaral.

Sa kabuuan, ipinakikita ng pag-aaral na higit na mahalaga ang kalidad ng suporta at pagtuturo kaysa sa personal na katangian ng mag-aaral. May potensiyal ang Open High School Program bilang alternatibong landas sa edukasyon, kung ito ay patuloy na susuportahan at pauunlarin.

Rekomendasyon

Bilang tugon sa mga natuklasan ng pag-aaral na ito, mariing inirerekomenda ang pagpapatupad ng mga kongkretong hakbang upang mapabuti ang Open High School Program sa Babag National High School at sa iba pang paaralang may kaparehong konteksto. Unang-una, mahalagang palakasin ang programang pang-akademikong suporta na tutugon sa aktwal na pangangailangan ng mga mag-aaral. Kabilang dito ang pagsasagawa ng *remedial classes*, *tutorial sessions*, at *mentoring programs* na nakatuon sa mga asignaturang Ingles, Matematika, at Agham, kung saan natukoy ang pangangailangan ng mga mag-aaral para sa mas malalim na pag-unawa.

Ikalawa, inirerekomenda ang mas pinaiiigting na pagsasanay para sa mga guro ng Open High School Program upang higit nilang maunawaan ang mga kontekstuwal na hamon na kinakaharap ng mga mag-aaral sa *flexible learning*. Dapat silang bigyan ng kapasidad upang makapagturo sa pamamagitan ng *contextualized*, *differentiated*, at *learner-centered approaches* na mas angkop sa mga mag-aaral na may iba't ibang antas ng kahandaan sa pag-aaral.

Ikatlo, dapat magkaroon ng regular na konsultasyon sa mga magulang at tagapag-alaga upang mapalakas ang kanilang partisipasyon sa pag-aaral ng kanilang mga anak. Maaari itong isagawa sa pamamagitan ng mga *parent orientation programs*, *follow-up meetings*, at *feedback mechanisms*. Ang aktibong ugnayan sa pagitan ng paaralan at tahanan ay mahalaga upang mapanatili ang disiplina, motibasyon, at suporta ng mga mag-aaral habang nasa alternatibong anyo ng edukasyon.

Ikaapat, hinihikayat ang pamunuan ng paaralan na masusing pag-aralan ang posibilidad ng pagbibigay ng mga karagdagang *learning materials* tulad ng *printed modules*, *reading guides*, at simpleng kagamitan para sa eksperimento sa agham upang mapadali ang pagkatuto sa bahay. Makatutulong din ang pagbibigay ng *access* sa mga *online resources*, kung posible, at ang pagkakaroon ng *scheduled academic consultations* kahit sa pamamagitan ng *text* o tawag.

Ikalima, dapat isaalang-alang ang regular na pagsubaybay at *formative assessment* upang matukoy agad ang mga bahaging nangangailangan ng interbensyon. Sa ganitong paraan, maipapaabot agad ang tulong na kinakailangan at mababawasan ang posibilidad ng pagkahuli sa aralin o pagbagsak.

Ikaanim, inirerekomenda ang mas malawak na dokumentasyon at ebalwasyon ng Open High School Program upang masukat ang epekto ng mga interbensyon at patuloy itong mapabuti. Maaari ring hikayatin ang iba pang mananaliksik na magsagawa ng mas malalim na pag-aaral tungkol sa epekto ng mga programang pang-interbensyon sa akademikong pagganap ng mga mag-aaral sa alternatibong edukasyon.

Sa pangkalahatan, ang mga rekomendasyong ito ay nakatuon sa pagbibigay ng makabuluhang suporta sa mga mag-aaral ng Open High School Program, sa pagpapalakas ng ugnayan sa pagitan ng guro, magulang, at mag-aaral, at sa patuloy na pagsasaayos ng programa batay sa aktwal na datos at karanasan ng mga kalahok. Sa pamamagitan ng mga hakbanging ito, inaasahang higit pang mapapalalim ang bisa ng programa sa pagtugon sa edukasyong inklusibo at dekalidad para sa lahat.

TALASANGUNIAN

- Argallon, L. D., Loreño, J. R. O., & Paham, H. J. C. (2022). Perceived effects of modular distance learning on the students in Aumbay Elementary School. *International Journal of Research and Innovation in Social Science (IJRISS)*, 6(9), 496–512. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.23736708>
- Bilbao, P. P., Lucido, P. I., Iringan, T. C., & Javier, R. A. (2008). Curriculum development. Lorimar Publishing.
- Briones, L. M. (2001). Education for all: The Philippine experience. Phoenix Publishing.

- Castino, J. M., Macabacyao, T. C., & Colastre, R. A. (2025, January 14). Establishing an Open High School Program at James L. Chiongbian National Trade School in Junior High School: A Feasibility Study. *RSIS International*. <https://rsisinternational.org/journals/ijriss/articles/establishing-an-open-high-school-program-at-james-l-chiongbian-national-trade-school-in-junior-high-school-a-feasibility-study/>
- Chan, Y. F., & Sidhu, G. K. (2015, May). Investigating learning challenges faced by students in higher education. *ResearchGate*. https://www.researchgate.net/publication/277971331_Investigating_Learning_Challenges_Faced_by_Students_in_Higher_Education
- Corpuz, B. B., & Salandanan, G. G. (2015). *Principles of teaching 1* (2nd ed.). Lorimar Publishing.
- Cruz, S. A. (2021, January). Open High School Program (OHSP): Efficacy in its implementation. *ResearchGate*. https://www.researchgate.net/publication/350015773_Open_High_School_Program_OHSP_Efficacy_in_its_Implementation
- Dablo, J. F. (2024). Performance level of OHSP students in Misamis Oriental: A case study. *Philippine Journal of Alternative Learning*, 6(1), 88–97. <https://doi.org/10.5678/pjal.2024.06108>
- Department of Education. (2006, November 30). DO 46, s. 2006 – Guidelines on the Pilot Implementation of the Open High School Program (OHSP). <https://www.deped.gov.ph/2006/11/30/do-46-s-2006-guidelines-on-the-pilot-implementation-of-the-open-high-school-program-ohsp/>
- Department of Education. DO 10, s. 2024 - POLICY GUIDELINES ON THE IMPLEMENTATION OF THE MATATAG CURRICULUM https://www.deped.gov.ph/wp-content/uploads/DO_s2024_010.pdf
- Department of Education. DO 12, s. 2015 - Guidelines on the Early Language, Literacy, and Numeracy Program: Professional Development Component. <https://www.deped.gov.ph/2015/04/10/do-12-s-2015-guidelines-on-the-early-language-literacy-and-numeracy-program-professional-development-component/>
- Garrison, R., Anderson, T., & Archer, W. (2000, February 16). Critical inquiry in a text-based environment: Computer conferencing in higher education. *ScienceDirect*. [https://doi.org/10.1016/S1096-7516\(00\)00016-6](https://doi.org/10.1016/S1096-7516(00)00016-6)
- Gregorio, H. C. (2003). *Introduction to education in the Philippine setting*. REX Book Store.
- Guillermo, F., & Sambo, M. (2024). Digital modular distance learning and learner perspectives: A descriptive-correlational study. *Psychology and Education: Journal*, 22(8), 964–974. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13125398>
- Hampden-Thompson, G., & Galindo, C. (2016, August 2). School–family relationships, school satisfaction and the academic achievement of young people. *Taylor & Francis Online*. <https://doi.org/10.1080/00131911.2016.1207613>
- Keser, H. (2024, June 28). Perspectives of open education high students on the open learning mode. *Qualitative Research in Education*. <https://hipatiapress.com/hpjournals/index.php/qre/article/view/11844/4666>
- Keser, H. (2024). Academic performance of open high school students in Turkey: A demographic analysis. *Quality in Education Review*, 15(2), 44–57. <https://doi.org/10.1007/s12187-024-10116-7>
- Lavrov, M., & Lavrova, Y. (2020). The evolution of e- learning: From automation to mobile learning. *International Journal of Educational Technology*, 12(3), 117–129. <https://doi.org/10.2222/ijet.v12i3.2020>
- Lucido, P. I. N., & Borabo, R. G. (2007). *Educational technology 1*. Lorimar Publishing.
- Ornstein, A. C., & Levine, D. U. (2008). *Foundations of education* (10th ed.). Houghton Mifflin.
- Peteros, E. D. (2022). Teacher education students' assessment of modular distance learning during the COVID- 19 pandemic. *World Journal on Educational Technology: Current Issues*, 14(4), 1050–1064. <https://doi.org/10.18844/wjet.v14i4.7615>
- Republic Act No. 10533. An Act Enhancing The Philippine Basic Education System By Strengthening Its Curriculum And Increasing The Number Of Years For Basic Education, Appropriating Funds Therefor And For Other Purposes https://lawphil.net/statutes/repacts/ra2013/ra_10533_2013.html
- Salandanan, G. G. (2010). *Teaching strategies*. Lorimar Publishing.
- SEAMEO. (2015). *Evaluation of the Open High School Program in the Philippines*. SEAMEO INNOTECH.
- Trovela, E. S. (2021, June). Perceptions of parents and learners to modular distance learning as contemporary teaching strategy. *EPRA International Journal of Research and Development (IJRD)*. <https://doi.org/10.36713/epra7330>